

Recibido: 15/04/2023

Publicado: 11/06/2025

INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA ANALYSIS OF POLITICAL POWER

Florinda Sosa Córdón

Doctorado en Derecho Constitucional

Universidad de San Carlos de Guatemala

fsosacordon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645034> 4217-8778

Resumen

PROBLEMA: la integración económica Centroamericana. **OBJETIVO:** Describir la integración económica centroamericana como una vía de solución para los problemas económicos de la región. **MÉTODO:** Por medio de la síntesis para conocer ideas importantes sobre la problemática en este caso la integración económica Centroamericana. **RESULTADOS:** Es evidente que los instrumentos jurídicos de integración económica

centroamericana originarios como el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y los derivados como el Protocolo a dicho Tratado llamado también Protocolo de Guatemala, se sustentan en las disposiciones de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, es por ello por lo que la solidez del proceso en la etapa de la Unión Aduanera Centroamericana debe ser consistente para consolidarlo. **CONCLUSIÓN:** Se concluye que dentro del Subsistema de Integración Económica, los reglamentos

son los actos administrativos de carácter general, obligatoriedad en todos sus elementos y serán directamente aplicables en todos los Estados Parte. Es necesario introducir dentro del ordenamiento jurídico interno de los Estados Parte, los acuerdos alcanzados en el proceso de negociación de la Unión Aduanera Centroamericana a los cuales se les ha dado forma de reglamento para dotarlos de carácter vinculante pero que su aprobación se realiza mediante resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). Se concluye que sobre la base de los principios de legalidad y juridicidad es necesario encaminar esfuerzos por lograr el establecimiento de la institucionalidad supranacional que brinde agilidad, solidez y estabilidad al proceso de Unión Aduanera Centroamericana.

Palabras clave: Unión Aduanera. Órganos. Actos administrativos. Resoluciones COMIECO. Supranacional...

Abstract

PROBLEM: Central American economic

integration. **OBJECTIVE:** To describe the Central American economic integration as a way to solve the economic problems of the region.

METHOD: Through the synthesis to know important ideas about the problem in this case the Central American economic integration. **RESULTS:** It is evident that the original Central American economic integration legal instruments such as the General Treaty on Central American Economic Integration and derivatives such as the Protocol to said Treaty, also called the Guatemala Protocol, are based on the provisions of the Magna Carta, which is why Therefore, the solidity of the process in the stage of the Central American Customs Union must be consistent to consolidate it.

CONCLUSION: It is concluded that within the Economic Integration Subsystem, the regulations are the administrative acts of a general nature, obligatory in all their elements and will be directly applicable in all the States Parties. It is necessary to introduce into the internal legal system of the States Parties, the agreements reached in the negotiation process of the Central American Customs Union, which have

been given the form of regulations to make them binding, but whose approval is carried out through resolutions of the Council of Integration Ministers Central American Economic (COMIECO). It is concluded that based on the principles of legality and legality, it is necessary to direct efforts to achieve the establishment of supranational institutions that provide agility, solidity and stability to the Central American Customs Union process.

Keywords: Customs Union. organs. Administrative acts. COMIECO resolutions. Supranational.

Introducción

La integración económica implica eliminar los obstáculos existentes entre unidades económicas de los Estados. En el lenguaje común, integración se entiende como el agrupamiento de las partes de un todo. Empero, en el contexto económico, dicho término tiene una acepción específica, Ortiz señala: “La doctrina la define como el proceso socioeconómico que destruye barreras económicas y sociales dentro de los participantes en las actividades económicas.” (1993:307).

Puede indicarse que la integración económica consiste en el proceso de unión de mercados que tienen como objetivo la formación de espacios económicos supranacionales más competitivos y eficientes que los de origen, del cual pueden resultar diversas formas de integración. De esa cuenta, la construcción de la unión económica centroamericana conlleva un proceso de negociaciones que se caracteriza por ser una etapa que se desarrolla de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, con la peculiaridad de permitir que todos o algunos de sus miembros puedan avanzar con la celeridad que acuerden entre sí. Este factor ha promovido el trabajo permanente en la búsqueda de acuerdos que faciliten el comercio intrarregional especialmente de conformidad con las necesidades de los países que integran la región.

“... la integración económica es un acuerdo por virtud del cual dos o más Estados convienen en abolir de inmediato o en forma gradual y progresiva, todas las medidas que se oponen a la libre circulación de mercancías y, si así se ha estipulado de

las personas, servicios y capitales, lo mismo que en apoyarse recíprocamente para alcanzar su desarrollo económico y social y mejorar su posición negociadora frente a terceros, o para asegurar una expansión económica estable y sostenida ...” (Fonseca, s.f:59).

En concordancia con la anterior definición, en 1984 fue creado el Subsistema Integración Económica de la región, mediante la firma del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo Guatemala) y que al respecto señala “Artículo 1. Los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera gradual, complementaria y progresiva la Unión Económica Centroamericana...”.

El proceso es gradual, pues las actividades productivas y de comercio deben irse acoplando a las regulaciones armonizadas, evitando cambios drásticos y preparar a las economías nacionales a transformaciones cualitativas que implican comprometer toda la voluntad nacional. Y será progresivo en la medida y con la

agilidad que exista en cuanto a avanzar en el proceso, es decir en la medida que existe voluntad política de las partes derivada del impulso del sector privado.

Balassa indica “... Nos proponemos definir integración económica como un proceso y como una situación de las actividades económicas. Considerada como un proceso, se encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones...” (1980: 1). Es por ello que la integración inicia entre los Estados brindándose beneficios mutuos en materia arancelaria o de movilidad de sus productos.

En ese sentido, pueden apreciarse los avances que se han logrado dentro del proceso en la medida que se supera cada etapa. Entre ellas encontramos la libre movilidad de bienes que se otorga a algunos de los bienes originarios de los países centroamericanos, los esfuerzos realizados por contar con una normativa comercial que regule las relaciones intrarregionales y respete los compromisos multilaterales contraídos; la armonización de medidas sanitarias y

fitosanitarias. También la existencia de un Arancel Externo Común; la administración aduanera común; la aprobación y aplicación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) que tiene como principal objetivo establecer la legislación aduanera básica conforme a los requerimientos de la Unión Aduanera y de los instrumentos regionales de la integración; y la eliminación de puestos fronterizos (intracentroamericanos). Dentro de la evolución que ha mostrado el proceso de integración económica, que en sus inicios se concibió como un instrumento orientado a la sustitución de las importaciones y al proteccionismo en apoyo a la industrialización mediante la implementación de barreras arancelarias y no arancelarias, para mejorar la competitividad mediante el beneficio de las economías de escala, que no es más que bajar los costos de producción derivado del crecimiento productivo, y que contribuyó a lograr acceso de nuevos mercados, pues el razonamiento era que los mercados nacionales eran de dimensión demasiado reducida como para impulsar la industrialización eficiente. A mediados del siglo XX buscó la

integración sectorial en el aspecto económico e institucional, y en la actualidad se ha logrado encaminar el proceso de manera integral en el ámbito económico, político, social, cultural y ambiental pues el proceso ha resultado cada vez más funcional para contribuir al esfuerzo de los países centroamericanos de mejorar su inserción en la economía internacional.

Casilda indica “El agotamiento del modelo vigente durante el periodo 1933-1980, conocido como «industrialización mediante la sustitución de importaciones» (ISI), promulgó las bases para emprender las reformas estructurales necesarias que permitiesen cambiar el rumbo económico de América Latina.”. (2004:1). El comportamiento del comercio internacional demostró que la tendencia al proteccionismo perdió vigencia corriendo el riesgo de quedar fuera del mercado externo, pues las reglas del comercio cambiaron, requiriendo que el proceso de integración económica centroamericana se adecúe a las exigencias del comercio internacional. Lo anterior se da como consecuencia de la globalización a partir

de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos que la rigen, en virtud de ser los Estados Parte del Proceso de Integración Económica Centroamericana Miembros de la OMC. En reacción al nuevo escenario, todos los países en desarrollo se vieron obligados a modificar las políticas económicas para participar en la economía mundial con sus oportunidades y amenazas. A partir de ello, la política interna de cada país centroamericano y a nivel regional mostró una progresiva transición hacia la globalización, se verificó la firma del Protocolo al Tratado General de Integración Centroamericana (Protocolo de Guatemala) y se concertó un período de desgravación arancelaria. Se considera que el proceso de integración ha sido un factor determinante de modernización y de mejoras en la productividad y competitividad internacional, principal tendencia de la integración moderna. El mejor ejemplo mostrado está en los resultados de la Unión Europea, mediante el desarrollo de mecanismos de política económica como herramienta para mejorar el nivel de vida de las personas. La integración

económica se considera como un proceso económico y social destinado a facilitar las relaciones del sector privado y del sector público entre los países.

Estadios de la integración

Tradicionalmente existen diferentes formas de integración económica. Para alcanzar su consolidación se deben seguir diferentes etapas marcadas por sus propios alcances evolutivos. Doctrinariamente, los grados o estadios del proceso de integración económica se clasifican de la siguiente manera:

Sistema de preferencias arancelarias

Comprende el acuerdo entre dos o más países que se conceden mutuamente ventajas o rebajas arancelarias. Constituye una etapa preliminar de la integración económica, ... se basa en el hecho de que dos o más países se conceden entre sí determinadas ventajas o rebajas arancelarias, no extensibles a terceros, debido a la suspensión de la Cláusula de Nación más Favorecida (CNMF). (Solares, 2010:36).

Se determina entonces que el sistema de preferencias arancelarias,

previamente a su vigencia debe tener definida la diversidad de productos sobre los cuales su aplicación se hará efectiva, la definición precisa de las preferencias arancelarias, así como tener estipulado qué países forman parte de este sistema.

Zona de libre comercio

Es una negociación que puede ser bilateral o multilateral, mediante la cual la actividad comercial es privilegiada para los bienes originarios de los Estados contratantes. Al respecto, Solares dice que: "Es un área formada por dos o más países, que de forma progresiva liberan su comercio recíproco, mediante la supresión de las barreras arancelarias y trabas comerciales. Mantienen frente a terceros su propio régimen arancelario y de comercio". (2010:36)

Es decir que los Estados se comprometen a reducir o eliminar las tarifas arancelarias y otras restricciones que obstaculicen el comercio entre ellos, pero cada uno mantiene sus propios aranceles frente a terceros países. Ventajas económicas se pueden otorgar en forma inmediata o negociada.

Cuando se otorgan en forma automática, se establece en el tratado de libre comercio o acuerdo de libre comercio la lista común de artículos con arancel rebajado o suprimido, si fuera el caso. Una vez negociada la lista es de cumplimiento obligatorio. El tratamiento negociado es el que carece de una lista común entre las partes, por lo que cada Estado elabora una lista con base en las negociaciones, la cual es factible modificar en nuevas negociaciones.

Materiales y métodos

Mediante el método científico emplea esta descomposición y recomposición. A la descomposición se le llama Análisis, y la recomposición se denomina Síntesis. El análisis es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo; la síntesis reúne las partes de un todo separado y las considera como unidad.

Resultados y discusión

La integración monetaria y financiera centroamericana Esta es la última etapa establecida dentro del proceso de integración económica, por lo que al realizarse se habrá alcanzado la unión económica. El artículo 19 del Protocolo

al Tratado General de Integración Económica Centroamericana señala al respecto: "... los Estados Parte propiciarán la armonización de las políticas macroeconómicas, especialmente la monetaria y la fiscal, para asegurar, alcanzar y mantener la estabilidad interna y externa de las economías". En ese sentido, para llegar a la integración en el ámbito monetario se ha de lograr el establecimiento de políticas regionales dirigidas a elevar el nivel de producción, disminuir el desempleo y controlar la inflación, entre otras acciones. También el establecimiento de una entidad bancaria regional y la fijación de una única moneda. En este aspecto cabe mencionar que se hace más complejo alcanzar acuerdos en la materia, considerando que la dolarización de la economía en El Salvador incapacita cualquier acción de política monetaria a este respecto.

Asimismo, es necesario que exista compatibilidad en la actividad financiera del Estado, es decir en cuanto a la recaudación y obtención de recursos provenientes de la gestión o

administración de los recursos y el gasto público necesarios para la realización de los fines del Estado, todo con el fin de mantener equilibrio económico en la región, pues es necesario tener en cuenta que la naturaleza de la actividad financiera implica la coordinación de aspectos políticos, económicos y sociales.

Unión Aduanera Centroamericana

Los países de la región están conscientes de la relevancia que conlleva el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, ya que con esta se logra acceder por parte de las empresas a un mercado más grande que el local. De esa cuenta durante reuniones periódicas, los presidentes de los países centroamericanos han manifestado reiteradamente su intención de profundizar el proceso de integración, en especial a través de la armonización de los rubros pendientes del arancel común centroamericano, la constitución progresiva de la unión aduanera entre sus territorios y la adopción de políticas coordinadas o armonizadas en algunos ámbitos de la política macroeconómica y comercial. En efecto, en los últimos tiempos se han

registrado avances en estas materias, que apuntan a la profundización de la integración centroamericana en el mismo momento en que los países de la región deciden ampliar el ámbito geográfico del régimen de libre comercio. Al respecto, el Protocolo de Guatemala en el artículo 15 establece:

Los Estados parte se comprometen a constituir una Unión Aduanera entre sus territorios, con el propósito de dar libertad de tránsito a las mercaderías independientemente del origen de las mismas previa nacionalización en algunos de los Estados miembros, de los productos procedentes de terceros países. Dicha Unión Aduanera se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de programas que se establecerán al efecto, aprobados por consenso.

Puede considerarse que el proceso de Unión Aduanera tiene dos etapas: la facilitación comercial para lograr la libre movilidad de los bienes originarios y la sustitución de los cinco territorios aduaneros por uno solo. En esta última etapa se eliminan los derechos aduaneros entre los Estados miembros

para todos los productos, independientemente del origen y en el que los miembros aplican idénticos aranceles y restricciones a terceros países.

Como estrategia para lograr la unión aduanera, en el artículo 2 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana se establece que:

“La Unión Aduanera se constituirá de forma gradual y progresiva. Su establecimiento será el resultado del desarrollo de las siguientes tres etapas: a) promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio; b) modernización y convergencia normativa; y c) desarrollo institucional.”

La etapa de promoción de la Libre Circulación de Bienes y Facilitación de Comercio tiene por objeto perfeccionar el libre comercio intrarregional y agilizar la circulación de las mercancías originarias y no originarias; establecer y garantizar el funcionamiento de los mecanismos legales, facilidades informáticas, logísticas y de infraestructura que permitan administrar y recaudar los derechos arancelarios a la importación, tributos y otros

gravámenes al comercio exterior; y garantizar que las aduanas intrafronterizas promuevan la facilitación del comercio.

Mediante la etapa de modernización y convergencia normativa se pretende la armonización en la totalidad del arancel externo común; establecer aduanas periféricas como puntos de entrada de mercancías procedentes de Terceros Estados al territorio aduanero. Las aduanas intrafronterizas trabajarán como centros de control, facilitación del comercio y cobro de gravámenes correspondientes, hasta que la Unión Aduanera entre en operación; asimismo, armonizar la normativa regional en todas las áreas contenidas en este instrumento, tomando en consideración los compromisos comerciales internacionales y promover la convergencia paulatina de los diferentes tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial suscritos por cada Estado Parte con Terceros Estados.

La etapa del desarrollo institucional tiene por objeto establecer la institucionalidad necesaria para el funcionamiento, administración y

consolidación de la Unión Aduanera, para lo cual los Estados Parte suscribirán el instrumento legal respectivo, que entrará en vigor cuando se hayan cumplido los procedimientos legales internos de cada Estado Parte.

Pareciera que el establecimiento de las etapas necesarias para lograr la Unión Aduanera mencionadas anteriormente, debieran cumplirse en el orden que se plantean, pues el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), para el perfeccionamiento de la zona de libre comercio, ha acordado y puesto en vigencia la siguiente normativa comercial: régimen sobre el origen de las mercancías, régimen de tránsito aduanero internacional terrestre, formulario de declaración e instructivo; medidas de normalización, metrología y procedimientos de autorización, prácticas desleales de comercio, medidas de salvaguardia (con terceros) y un mecanismo de solución de diferencias comerciales.

Sin embargo, se considera que el establecimiento de la institucionalidad supranacional de la Unión Aduanera dentro del proceso de integración

económica centroamericana, es un elemento necesario y decisivo para avanzar con certeza, brindando resultados más inmediatos, firmes y estables desde el punto de vista legal. La organización supranacional estaría constituida para conducir a los Estados Parte en la consecución de los objetivos ya trazados en los instrumentos del derecho de integración económica centroamericana y, de esa cuenta dotar a dicho órgano, entre otros, de poder suficiente para aprobación y puesta en vigencia de los instrumentos jurídicos derivados, referidos éstos a todas las regulaciones que los Estados Parte realizan esfuerzos por lograr su armonización; pero ello implica como parte necesaria para su realización, la cesión mutua de soberanía.

Referirse a la soberanía, demanda aludir al Estado por ser la forma de organización política de los pueblos en donde se ejerce. Al efecto, Porrúa señala:

El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta al poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien

público temporal de sus componentes. (2005:198).

De la anterior definición se destaca, además de la existencia de la población, el territorio, el poder soberano y la aplicación de un ordenamiento jurídico, con la finalidad primordial de lograr el bienestar de sus habitantes.

Acorde con la anterior definición, el artículo 1º. de la Convención Sobre los Derechos y Obligaciones de los Estados, señala: “el Estado como sujeto (persona) de Derecho Internacional debe poseer las siguientes calificaciones: a) una población permanente; b) un territorio definido; c) un gobierno; y d) capacidad para establecer relaciones con otros Estados.”

La población es entendida como la comunidad de personas unidas por vínculos de raza, idioma, costumbre y tradiciones comunes en forma permanente. Según Rousseau, “una nación es un conjunto de individuos unidos por un vínculo jurídico y político que llamamos nacionalidad, caracterizado por su permanencia y

voluntad". (1966: 84). Es decir, un grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar. El territorio, entendido como la limitación geográfica específica, que conforme el inciso a), del artículo 142 de la Constitución Política de la República de Guatemala, está integrado por: "el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos.". El territorio es un área definida que se determina por medio de límites y fronteras. Límite es una línea imaginaria que se traza hasta donde se extiende la soberanía de un Estado y frontera es la zona contigua al límite, es decir, la zona que se extiende a cada lado de la línea que constituye el límite, en ese sentido es válido afirmar que la frontera es real, concreta y tangible.

"La importancia de la delimitación Señala Rousseau, al considerarla un factor de paz, un signo de independencia y un elemento de seguridad". (1966:259). El gobierno constituido por los órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial a través de los cuales se ejerce el poder soberano sobre la nación y el territorio, y la capacidad referida a la capacidad

que tiene el Estado de establecer relaciones con otros Estados y el reconocimiento de la comunidad internacional.

En derecho internacional se da el nombre de soberanía a la cualidad que caracteriza la voluntad política de una nación. En derecho público interno, soberanía es la facultad de determinarse por sí mismo, sin sujeción a otro poder o voluntad superior. En un sistema de gobierno democrático, la soberanía reside en el pueblo y se ejerce por medio del sufragio, constituyendo tal situación la delegación de la misma en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 141, establece: "...La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial...". En ese sentido, la soberanía suprema es función del poder constituyente que dicta la constitución, por medio del cual el pueblo, en ejercicio directo de su soberanía, se da una Constitución y se impone a sí mismo un sistema de

gobierno y un orden jurídico estable para gobernantes y gobernados. El gobierno es creado por la Constitución al igual que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y por ello se consideran subordinados pues han sido creados y regulados por dicho poder constitucional.

Retomando entonces, el tema de la institucionalidad supranacional de la Unión Aduanera, puede advertirse que la posibilidad de alcanzar una integración de tipo comunitario se produce por la posibilidad constitucional de transferencia de soberanía. Dentro de las constituciones centroamericanas con algunas variantes en su redacción, existe esa posibilidad. Costa Rica establece expresamente en su constitución, en el artículo 121, inciso 4, segundo párrafo, la posibilidad de transferencia de soberanía al sostener que:

Los tratados públicos y convenios internacionales que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa,

por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 150, deja abierta la posibilidad de transferencia al afirmar que “se deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política y económica de Centroamérica”. En un sentido similar se expresa la constitución nicaragüense, en su artículo 9, segundo y tercer párrafo: “Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, ... En consecuencia, participará con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de los organismos necesarios para tales fines”.

Estas Constituciones, al admitir la posibilidad de transferencia de soberanía a órganos supranacionales, obtienen una mejor posición en la relación Constitución - Integración. Con la creación del “soberano supranacional” a cargo de las competencias transferidas por los Estados Parte, las soberanías nacionales no se pierden en las

consecuencias forzosas que impone la integración, pasan a formar un todo con capacidad de dominar el nuevo ente, lo cual les permitirá dictar sus propias políticas económicas.

No obstante, el escenario real apunta a la falta de voluntad política o temor de ceder espacios de soberanía mediante el establecimiento de entidades supranacionales, por lo que se continúan realizando esfuerzos por alcanzar la unión aduanera sustentada en disposiciones jurídicas derivadas de armonización de regulaciones y procedimientos aprobados por el Consejo de Ministros de Integración Económica. Dicho lo anterior, y al referirse a la unión aduanera centroamericana, puede señalarse que es una etapa de integración mediante la cual los Estados Parte acuerdan suprimir barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de las mercancías originarias, puede apreciarse que esto significa que se ha superado la zona de libre comercio pero, además, la unión aduanera implica el establecimiento de un Arancel Externo Común. Al efecto el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana establece en el

artículo 15:

Los estados parte se comprometen a constituir una Unión Aduanera entre sus territorios, con el propósito de dar libertad de tránsito a las mercancías independientemente del origen de las mismas, previa nacionalización en alguno de los estados miembros, de los productos procedentes de terceros países. Dicha Unión Aduanera se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de programas que se establecerán al efecto, aprobados por consenso.

Al respecto destaca en esta etapa o grado de integración económica un elemento condicional que aunque no se visualiza de manera expresa es ineludible, y se refiere al establecimiento del Arancel Externo Común, aplicable frente a terceros países, pues quedó establecido, además de lo señalado anteriormente, que la libertad de tránsito se dará independientemente del origen de las mercancías previa importación en uno de los Estados Parte.

La tarifa externa, esto es lo que singulariza a la unión aduanera. Puede

afirmarse que se trata de la formación de un espacio económico más amplio, en el cual los bienes circulan libremente y la producción regional se halla protegida por esa barrera común que requiere coordinación y unificación arancelaria entre los países miembros.

La unión aduanera crea un área comercial más amplia, elimina los obstáculos a la competencia, permitiendo incrementar la producción y aumentar los niveles de vida. Por lo tanto, la Unión Aduanera conlleva necesariamente la supresión de controles aduaneros intrarregionales y el fortalecimiento de las aduanas periféricas. Para efectos de control en las importaciones y exportaciones, el territorio aduanero se integra por zonas aduaneras; denominando zona primaria aduanera, a la parte del territorio aduanero habilitada para realizar las operaciones de control en la circulación de personas y mercaderías, es decir que comprende el espacio físico que ocupan las oficinas ubicadas en pasos fronterizos, espacios aéreos, depósitos, etcétera; y zona secundaria aduanera a todo el territorio aduanero excluyendo la zona primaria aduanera.

La Unión Aduanera Centroamericana pertenece al derecho de integración, considerado como un derecho supranacional que pertenece al derecho internacional público que regula las relaciones jurídicas de países soberanos, creadas por medio de tratados, protocolos o acuerdos entre otros. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 150: Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que conformaron la Federación Centroamericana; deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad.

Se aprecia que indudablemente por la historia que une a las naciones de la región el tema de la unión política y económica centroamericana es una aspiración consagrada en la Carta

Magna. Nótese que en el contenido de la última parte del artículo transcrito se señala expresamente a las autoridades competentes. Referirse a competencia es conveniente porque es un elemento esencial de la administración. Al respecto señala Ballbé y Franch “...definir competencia como el conjunto de facultades que posee la autoridad en cuanto al deber de obrar no sólo dentro del círculo de sus atribuciones, sino con sujeción a fin previsto en la ley.” (2002:111).

Es decir que la autoridad en su actuación y sobre todo en la aprobación y emisión de los actos administrativos debe cuidar que su actuación cumpla con los requisitos de fondo y de forma correspondientes y que por lo tanto se encuentre apegada a derecho, en el sentido de que las atribuciones que realiza deben estar expresamente contenidas en las leyes y reglamentos. Debe someter su actuación a la ley y fundamentalmente a los principios de legalidad y de juridicidad. Los órganos de la administración pública no pueden actuar arbitrariamente. Acotar sobre ello es necesario porque en el proceso de unión aduanera ha de tenerse presente

que los Estados Parte cuentan, en su ordenamiento jurídico, con una serie de regulaciones de diferente grado de jerarquía, aplicables a controles en la producción, transformación, procesamiento, importación y comercialización de mercancías, la cual debe ser cumplida y vigilada por el Organismo Ejecutivo, y que dentro de dicho proceso de negociación se trabaja en armonización de esas regulaciones, situación que en determinado momento podría provocar un conflicto en la aplicación de la ley al exigir el cumplimiento de las disposiciones armonizadas sin derogar las que forman parte del ordenamiento jurídico vigente.

Respecto a las disposiciones de la Constitución Política de la República en esta materia, el artículo 171 establece: “... Corresponde también al congreso: 1) Aprobar antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando: 1) Afecten a las leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. 2) Afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran

competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano...”.

Es evidente que los instrumentos jurídicos de integración económica centroamericana originarios como el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y los derivados como el Protocolo a dicho Tratado llamado también Protocolo de Guatemala, se sustentan en las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala, es por ello que la solidez del proceso en la etapa de la Unión Aduanera Centroamericana debe ser consistente para consolidarlo.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar algunas disposiciones del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo Guatemala). En cuanto a la institucionalidad del subsistema de integración económica centroamericana señala el artículo 37 al Consejo de Ministros de Integración Económica, el

cual se considera como el órgano principal, criterio que se sustenta en las funciones que se le asignan en los artículos 38 “... y tendrá a su cargo la coordinación, armonización, convergencia o unificación de las políticas económicas de los países.”; y 39 numeral 3 “El Consejo de Ministros de Integración aprobará los reglamentos sobre la conformación y funcionamiento de todos los órganos del Subsistema Económico.”.

Entonces, procede afirmar que son atribuciones del Consejo de Ministros de Integración Económica la coordinación, armonización, convergencia o unificación de las políticas económicas de los países, formular propuestas de políticas generales y directrices fundamentales del Subsistema de Integración Económica Centroamericana. También lo son el reglamentar la conformación y funcionamiento de todos los órganos del Subsistema Económico Centroamericano, por lo que su actuación debe estar enmarcada dentro de los límites que dicho instrumento le otorga.

En el Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, los Estados Parte reafirman su voluntad de conformar una Unión Aduanera entre sus territorios y se establece una serie de disposiciones con las que se pretende asegurar el cumplimiento de los Mandatos Presidenciales y garantizar la continuidad del proceso iniciado. También se considera necesario formalizar la normativa que regulará el establecimiento de la Unión Aduanera. Sin embargo, el artículo 30 establece que nada de este Convenio se entenderá como una modificación a las disposiciones del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y Protocolo de Guatemala del 29 de octubre de 1993, por lo que la aprobación de dicho instrumento por parte del Congreso de la República constituye un marco jurídico de orientación sobre el desarrollo de ésta etapa del proceso, especialmente para el órgano que tiene a su cargo la coordinación del mismo.

Conclusión

Bajo la premisa general de que los instrumentos jurídicos originarios, complementarios o derivados que sustentan la integración económica centroamericana, tienen como principio la buena fe, se plantean las siguientes conclusiones:

Se concluye que dentro del Subsistema de Integración Económica, los reglamentos son los actos administrativos de carácter general, obligatoriedad en todos sus elementos y serán directamente aplicables en todos los Estados Parte. Es necesario introducir dentro del ordenamiento jurídico interno de los Estados Parte, los acuerdos alcanzados en el proceso de negociación de la Unión Aduanera Centroamericana a los cuales se les ha dado forma de reglamento para dotarlos de carácter vinculante pero que su aprobación se realiza mediante resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). Se concluye que sobre la base de los principios de legalidad y juridicidad es necesario encaminar esfuerzos por lograr el establecimiento de la institucionalidad supranacional que

brinde agilidad, solidez y estabilidad al proceso de Unión Aduanera Centroamericana.

Referencias

Balassa, B. (1980). Teoría de la Integración Económica. México: UTEHA Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana S.A. de C.V.

Ballbé, M. y Franch, M. (2002). Manual de Derecho Administrativo Una perspectiva desde los ordenamientos jurídicos de Guatemala y España.

España: Marqués Tallers Grafics – Girona – Cataluña. Convención sobre los Derechos y Obligaciones de los Estados, firmada durante la VII Conferencia Interamericana, en Montevideo el 6 de diciembre de 1933.

Fonseca, G. (1986). Integración económica: El caso centroamericano. Tegucigalpa, Honduras.

Manuel Ossorio, Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, editorial Heliasta 2001.

Ortiz, L. (1993). Derecho Internacional Público. México: HARLA, S.A. de C.V.

Ochaita, C (1998) Derecho Internacional Público. Guatemala: Fotograbado Llerena & Cia. Ltda. – Editorial Llerena.

Porrúa, T.(2005). Teoría del Estado. Argentina: Editorial Porrúa

Rousseau, C. (1966). Derecho Internacional Público. Barcelona: Editorial Ariel.

Secretaría de Integración Centroamericana –SIECA- (2003), Colección Instrumentos Jurídicos de la Integración Económica, Tratados, Tomo I. Guatemala: Ediciones Superiores, S.A.

Solares, A. (2010). Integración Teoría y Procesos, Bolivia y la Integración. La Paz, Bolivia.

Knopf A. (1965) Bloques de Comercio y Mercados Comunes. México: Fondo de Cultura Económica.

Von Hoegen, M. (2010). EL Libro de referencia DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA. Guatemala: Secretaría de Integración Centroamericana.

Sobre el autora

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Declaración de intereses

Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derechos de uso

Copyright© 2022 por Nombre y apellidos del autor o autores. Este texto está protegido por la [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace. A la vez declaro no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.